

Deniz Kazalarının Önlenmesi: Denizcilik Eğitiminde Simülasyon Senaryosu Oluşturma *

Preventing Maritime Accidents: Scenario Development in Maritime Simulation Training

Araştırma Makalesi/Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.18089325

¹Can ATACAN, ²Anılcan ŞENEL

¹Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, ORCID: 0000-0002-4490-7566, İzmir/Türkiye, can.atacan@ege.edu.tr

²Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, ORCID: 0009-0002-5802-3048, İzmir/Türkiye, anil.ates.senel@gmail.com

Özet

Tübitak 2209-A projesi destekli bu çalışma, denizcilik eğitiminde köprüüstü simülasyonlarının kullanımı için COLREG (Çatışmayı Önleme Tüzüğü) kuralları temelli standart bir senaryo geliştirmeyi ve bu senaryonun eğitim etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda 54 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiş; değerlendirmeler Kirkpatrick eğitim modeli temelinde yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların eğitime yönelik memnuniyet düzeyi oldukça yüksektir (Cronbach $\alpha = 0,931$). Anket sonuçlarında katılımcıların %90'dan fazlası eğitimi "iyi" ve "çok iyi" olarak değerlendirmiş, eğitmenin uzmanlığı $4,91 \pm 0,29$ ortalama ile en yüksek puanı almıştır. Öğrenme algısına ilişkin değerlendirmelerde en yüksek puanlar Kural 8 (Çatışmadan Kaçınma) ($8,88 \pm 1,29$) ve Kural 5 (Gözcülük) ($8,39 \pm 1,46$) olurken; en düşük puan Kural 18 (Tekneler Arası Sorumluluk) ($6,82 \pm 2,01$) ve Kural 19 (Kısıtlı Görüş) ($7,52 \pm 2,08$) olarak saptanmıştır. Davranış değerlendirmelerinde ise en yüksek başarı oranı Kural 17 (%100), en düşük başarı ise Kural 19 (%24,1)'da gözlenmiştir. Sonuçlar, standartlaştırılmış simülasyon senaryolarının denizcilik öğrencilerinde hem öğrenme motivasyonunu artırdığını hem de kurallara uyum davranışlarını geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, eğitim sırasında belirlenen güçlü ve zayıf alanların, denizcilik eğitim programlarının geliştirilmesi için yol gösterici olacağı anlaşılmaktadır. Çalışma, simülasyon senaryolarının denizde emniyet, insan hatalarının azaltılması ve eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deniz Emniyeti, Köprüüstü Simülasyonu, COLREG, Denizcilik Eğitimi, Kirkpatrick Modeli

Abstract

This study, supported by the TÜBİTAK 2209-A project, aims to develop a standardized scenario based on the COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) rules for the use of bridge simulators in maritime education and to evaluate the effectiveness of this scenario in training. The

* Bu çalışma, 2023/2. dönem Tübitak 2209-A projesinden üretilmiştir.

research was conducted with the participation of 54 students at Ege University Urla Maritime Vocational School, and the evaluations were carried out using the Kirkpatrick training evaluation model. According to the findings, participants' satisfaction with the training was remarkably high (Cronbach's $\alpha = 0.931$). More than 90% of the participants evaluated the training as "good" or "very good," and the instructor's expertise received the highest score with a mean of 4.91 ± 0.29 . In terms of learning perception, the highest scores were observed for Rule 8 (Action to Avoid Collision) (8.88 ± 1.29) and Rule 5 (Lookout) (8.39 ± 1.46), while the lowest scores were found in Rule 18 (Responsibilities Between Vessels) (6.82 ± 2.01) and Rule 19 (Conduct of Vessels in Restricted Visibility) (7.52 ± 2.08). In the behavioral evaluation, the highest success rate was recorded for Rule 17 (100%), whereas the lowest success rate was observed in Rule 19 (24.1%). The results indicate that standardized simulator scenarios not only increase learning motivation but also improve rule compliance behaviors among maritime students. Furthermore, the identification of strengths and weaknesses during training provides valuable guidance for the development of maritime education programs. This study demonstrates that simulator scenarios are of critical importance for maritime safety, the reduction of human errors, and the enhancement of quality standards in education.

Keywords: Maritime Safety, Bridge Simulator, COLREG, Maritime Education, Kirkpatrick Model

1. Giriş

Dünya ticaretinin yüzde 60'ı deniz yolu ile sağlanmaktadır (Ronca vd., 2023). Denizde yaşanan kazaların deniz taşımacılığına zarar vermektedir. Araştırmalarda denizde yaşanan kazaların büyük çoğunluğu insan hatalarından kaynaklandığı belirtilmiştir (Pourzanjani, 2001, Antao and Soares, 2006, McCafferty and Baker, 2006, Hetherington vd., 2006, Ziarati and Ziarati, 2006, Martins and Maturana, 2010, Chauvin, 2011, Chauvin vd., 2013, Batalden ve Sydnese, 2014, Roberts vd., 2014, Uğurlu vd., 2015, Yıldırım vd., 2019, Luo and Shin, 2019). İnsan hataları araştırmalarda analiz edilmiş ve eğitim insan hatalarını azaltmanın en etkin yolu olarak belirtilmiştir (Winbow, 2000, Uğurlu vd, 2015, Paolo vd., 2021, EMSA (European Maritime Safety Agency), 2021, Türkistanlı ve Kuleyin, 2022). Dolayısıyla deniz kazalarının önlenmesinde denizcilik eğitiminin rolü büyüktür.

Denizcilerin eğitiminin standartlarını IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü)' nun çıkardığı STCW (Denizcilerin Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Tutma Standartları) uluslararası sözleşmesi belirlemektedir. Temel amacı denizde can ve mal emniyetinin sağlanması olan sözleşme eğitim ve değerlendirme için simülatör kullanılmasını vurgulamaktadır. Sözleşmede simülatör kullanılarak yapılacak birkaç adet eğitim setinden bahsedilmektedir. Bunlar:

- Gemi simülatörü ve köprüüstü takım çalışması eğitimi
- Sıvılaştırılmış petrol gazı tankeri yük ve balast elleçleme eğitimi
- Sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri yük ve balast elleçleme eğitimi
- Kimyasal tanker yük ve balast elleçleme eğitimi
- Petrol tankeri yük ve balast elleçleme eğitimi

- Otomatik tanımlama sistemi (AIS) eğitimi ve,
- Simülatör eğitimcilerin eğitimidir.

Ayrıca IMO 2009 ve 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği projeler kapsamında elektronik seyir için geliştirilen ekipmanların teknolojinin yalnız başına gelişmesiyle değil denizcilerin uzmanlığı göz önüne alınarak geliştirilmesinin önemli olduğuna vurgu yapmaktadır (IMO, 2015). Teknoloji sürekli gelişmekte fakat denizcilikte yeni yapılan yatırımların doğru yönde olması için teknolojinin denizcileri merkeze alarak gelişimi desteklenmelidir.

Denizcilikte köprüüstü, makine, haberleşme, kargo elleçleme, gemi trafik hizmeti, kurtarma botu, vinç operasyonu ve uzaktan kumandalı gemiler için simülatör kullanılmaktadır. Bu çalışmada köprüüstü simülatörü kullanılacaktır. Dolayısıyla bundan sonra geçen “simülatör” kelimesi köprüüstü simülatörü anlamında kullanılacaktır. Gemi köprüüstü simülatörü geminin köprüüstünden kumanda edildiği alanı simüle eden yazılım ve donanım laboratuvarı olarak tanımlanmaktadır (Porathe, 2016).

Simülatörler yalnızca eğitim için değil aynı zamanda çeşitli araştırmalar amacıyla da kullanılmaktadır. Tespit edilen çalışmalar gruplandırılmıştır. Birinci grup “simulator tesisi” çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalar simülatörlerin yazılımsal ve donanımsal olarak geliştirilmesine yönelik algoritma ve modellerin araştırıldığı çalışmalardır. İkinci grup “deneyimsel çalışmalar” olarak adlandırılabilir. Bu araştırmalarda simülatör uygulamasına katılanların deneyimleri üzerinde çalışılmıştır. Üçüncü grupta “eğitim ve değerlendirme” ile alakalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu gruptaki çalışmalarda seyir yapan kişinin becerisinin izlenmesi, köprüüstü takımının değerlendirilmesi ve özel operasyonlar için eğitim gibi konular çalışılmıştır.

Görsel sistem, ileri karar destek sistemi, hidrodinamik gerçeklik ve etkileşim gibi teknolojik gelişimin incelendiği çalışmaların yanında (Mitomo vd., 2008, Nilsson vd., 2009, Jayarathne vd., 2015, Arenius vd., 2010; Bjørneseth vd., 2012; Hontvedt, 2015; Varela and Guedes Soares, 2017; Weber vd., 2018), simülatör yazılımının otonom kapasitesi (Miyake vd., 2013, Ari vd., 2013, Benedict vd., 2014; Last vd., 2017, Olindersson vd, 2017, Wang vd., 2011; Yang vd., 2011, Xu vd., 2018), yakıt ve emisyon ile ilgili yazılım çalışmaları (Formela vd., 2015, Trodden & Haroutunian, 2018), kişinin değerlendirilmesine yönelik yazılım çalışmaları (Christensen vd., 2014, Cohen vd., 2015, Saeed vd., 2018, Orlandi ve Brooks, 2018), özel operasyonlar için eklenebilecek yazılım çalışmaları (De Souza vd., 2009, Varela ve Soares, 2015, Şerban, 2015, Husjord, 2016, Zhang vd., 2018), emniyetli operasyonlar için deneysel çalışmalar (Yang ve

Chen, 2011, Yang ve Feng, 2014, Morter, 2015), eğitim metodları (Hontvedt & Arnseth, 2013, Håvold vd., 2015, Sellberg & Lundin, 2017, 2018, Sellberg, 2018), kişinin becerisi üzerinde eğitim teknolojisinin değerlendirilmesi (Nilsson vd., 2009, Hsu vd., 2009, Håvold vd., 2015), kişinin becerisinin ölçülmesi (Murai ve Hayashi, 2010; Murai vd., 2010, Arenius vd., 2010, Kitamura vd., 2013, Christensen vd., 2014, Orlandi ve Brooks, 2018) ve özel operasyonlar için yeni metodların geliştirilmesi (Kunieda vd., 2015 Jensen vd., 2018, Inoue vd., 2013) üzerine çalışmalar yapılmıştır. Literatürdeki çalışmalar simülasyon tesisinin kapasitesi ile eğitim ve değerlendirme üzerine yoğunlaşmıştır. Uygulama göz önünde bulundurularak simülasyon eğitimlerinin nasıl yapılacağı konusunda daha çok eğitmeni ilgilendiren araştırmalar da güncel olarak çalışılmıştır. Bu çalışma daha çok güncel olarak işlenen eğitimin nasıl verimli hale getirilebileceği konusuna katkı sağlayacaktır.

Denizcilerin yetiştirilmesinde seyir simülasyonu eğitimi uluslararası kurallara göre gereklidir. Köprüüstü simülasyonu kullanılarak insan hatalarının sebebinin belirlenmesi, simülasyonda yapılan eğitimin önemi veya kazaların analizi gibi çalışmalar bulunmaktadır (Siswanto vd., 2023, Pitana vd., 2023, Kazerooni vd., 2023, Ronca vd., 2023). Gemi köprüüstü simülasyonu, denizcilik eğitimlerinde uzun süredir kullanılmasına karşın her kurumun kullanımı ve senaryoları farklı olabilmektedir. Denizcilerin yetkin şekilde yetiştirildiğinden emin olmak adına senaryoların uluslararası kurallara ve kazaların oluşum şekillerine göre çeşitli durumları içerecek şekilde oluşturulması önem arz etmektedir. Simülasyonlar çeşitli analizler için çalışmalarda kullanılsa da denizcilik eğitiminde kullanılan simülasyonlarda belirgin şekilde nasıl senaryo oluşturulması gerektiği konusunda bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Simülasyon senaryosu, deneysel öğrenme yoluyla eğitim hedeflerine ulaşmak için gerçek dünyadaki bir olayın yapay bir temsilidir. Etkili bir simülasyon senaryosu tasarlamak dikkatli bir planlama gerektirir ve birkaç adıma bölünebilir. Simülasyon senaryoları, öğrencilerin materyal anlayışındaki veya bilginin uygulanmasındaki boşlukları kendilerinin belirlemesine yardımcı olmak, eğitmek ve değerlendirmek için tasarlanmıştır. Etkili bir senaryo tasarlamak, hedef öğrenciler, amaçlar ve hedefler, amaçlanan sonuçlar ve bağlam hakkındaki bilgileri içeren planlamayı gerektirir. Acemilikten uzmanlığa doğru ilerlemeyi tanımlayan Bloom'un Taksonomisi de dahil olmak üzere eğitim ilkeleri bilgisi, eğitim hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Tüm simülasyon senaryoları, algılanan bilgi veya performans açığını giderecek şekilde tasarlanmalıdır (Harrington ve Simon, 2019). Bir senaryo güvenli ve yargılayıcı olmayan bir ortamda gerçekleşmelidir. Her kurum kendi öz değerlendirmesinde bu senaryolara karar vererek senaryo oluşturmakta fakat bu sırada verilmesi gerekli olup da gözden kaçan

konular olabilmektedir. Senaryoların oluşturulması görevli kişilere rehber olabilecek bir araştırma eksikliği literatürde mevcuttur. Senaryoların içermesi gereken minimum içerikler belirlenmeli ve bir standart oluşturulmalıdır. Oluşturulan belirli hükümler çerçevesinde üzerine eklemeler yapılarak senaryolar zenginleştirilebilir. Dolayısıyla bu çalışma standart bilgi ve becerilerin test edilmesini içeren bir senaryonun nasıl oluşturulacağı konusunda yeni bir araştırmadır. “Yetkin seyir zabitlerinin yetiştirilmesi için denizcilik eğitiminde standart simülasyon senaryosu nasıl oluşturulur sorusu?” bu çalışmanın araştırma konusudur. Bu projede Denizde Çatışmayı önleme Tüzüğü Kuralları’na (COLREG) göre standart olabilecek bir eğitim senaryosu geliştirilerek yetkin denizcilerin yetiştirilmesi ve dolayısıyla kazaların, can kayıplarının ve ekonomik zararın önlenmesi amaçlanmaktadır. Deniz taşımacılığının sürdürülebilmesi Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” arasında bulunan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” amacına katkı sağlayacaktır. Senaryo oluşturulduktan sonra “Kirkpatrick” eğitim değerlendirme modeli uygulanarak istenen eğitimin ne düzeyde karşılandığı ölçülmüştür (Kirkpatrick ve Kirkpatrick, 2006).

Araştırmada Ege Üniversitesine ait köprüüstü seyir simülasyonu materyal olarak kullanılacaktır. Senaryolar Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümündeki öğretim görevlilerinin bilgi ve deneyimleri ile çatışmayı önleme tüzüğü kuralları referans alınarak hazırlanmıştır. Bu araştırmada elektronik haritalar TÜBİTAK 2209-A projesinden elde edilen finansmanla temin edilmiş ve senaryo oluşturulmuştur. Gözlem yolu ile senaryolar analiz edilmiş ve başarı oranı tespit edilmiştir. Proje sonucunda denizcilik eğitiminde kullanılan simülasyonlarda senaryo oluştururken hangi standartların takip edilmesi gerektiği konusunda faydalı model oluşturulacak ve eğitim veren kurumlara ve yetkin denizcilerin yetiştirilerek kazaların azaltılmasına olanak sağlanacaktır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma, köprüüstü seyir simülasyonunda hazırlanan COLREG (Çatışmayı Önleme Tüzüğü) temelli bir senaryonun denizcilik eğitime etkisini değerlendiren yarı-deneysel bir çalışmadır. Köprüüstü seyir simülasyonunda COLREG kurallarını temel alan bir senaryonun eğitim etkinliğini Kirkpatrick modeli ile değerlendiren tek gruplu uygulama araştırması yapılmıştır. Katılımcılar birer kişi olarak köprüüstüne atanmış; her kişiye uygulama öncesi 15 dakikalık briefing verilmiştir. Briefing içeriği: simülasyon kullanımı, görev tanımları, güvenlik uyarıları ve çalışmanın amacına dair genel bilgi (öğrenme hedefleri dışında karar verme ipuçları verilmemiştir). Uygulama sırasında gözlemci standart bir kontrol listesi ile davranışları not almıştır. Uygulamalar Ege Üniversitesi Urla Denizcilik MYO içerisindeki tam görev (full-

mission) köprüüstü simülöründe gerçekleştirilmiştir. Simülör tabanlı eğitimlerin denizcilikte bilgi/beceri edinimine katkısı önceki çalışmalarda gösterilmiştir (Kim ve Park, 2023). Senaryo, farklı trafik durumları ve çevresel koşullar altında COLREG uygulamalarını içerecek şekilde tasarlandı (yetişme, pruva-pruvaya, aykırı geçiş, trafik ayırım şeridi, kısıtlı görüş, gece işaretleri vb.). Kullanılan simülör geçerli klas kuruluşlarından sertifikalandırılmıştır. Teknik özellikleri: ARI ver. 1.0, 240° görsel alan, gerçekçi GMDSS/ARPA, ECDIS entegrasyonu ve köprüüstü kumanda panelleri ile donatılmıştır. Senaryoların kaydı video ve veritabanına otomatik veri çıkışı (CPA, TCPA, hız, rota değişimleri) şeklinde alınmıştır. Kirkpatrick modeli kullanılarak dört düzeyde değerlendirme gerçekleştirilmiştir:

Seviye 1 (Reaction): Kirkpatrick Modeli'nin birinci seviyesi olan Tepki Düzeyi, katılımcıların eğitim veya uygulama sürecine yönelik algılarını, memnuniyet düzeylerini ve genel tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu aşamada, katılımcıların öğrenme deneyimine ilişkin duygusal tepkileri ve programın içeriği, sunumu veya uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri sistematik biçimde ölçülmüştür. Veriler, katılımcılara uygulanan yapılandırılmış anket formu aracılığıyla toplanmış ve elde edilen geri bildirimler programın genel etkinliğinin ön değerlendirmesi olarak kullanılmıştır. Uygulamayı takiben katılımcılara 7 maddelik Likert tipi anket uygulanmıştır (Tablo-1). Anket memnuniyet ölçer. Anketin iç tutarlılığı Cronbach α (0,931) ile raporlanmıştır.

Tablo 1. Anket maddeleri

<i>Tepki/Memnuniyet (5 madde)</i>	
1	Eğitimi harcadığınız zamana değer buldunuz mu?
2	Eğitimi başarılı buldunuz mu?
3	Eğitim alanını ve sunum şeklini beğendiniz mi?
4	Eğitim iş yaşamı çevrenize uyumlu muydu?
5	Eğitmen konusunda uzman mıydı?

Seviye 2 (Learning): Öğrenme aşamasında, katılımcıların kendi algıladıkları öğrenme düzeyi ölçülmüştür. Bu amaçla, her bir COLREGs kuralı için katılımcılara 1 (en düşük) ile 10 (en yüksek) arasında puanlama yapmaları istenmiştir. Öğrenme Algısı (1–10): KURAL 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve Bölüm C Fenerler için “1=en düşük, 10=en yüksek” öz-değerlendirme şeklinde uygulanmıştır.

Seviye 3 (Behavior): Katılımcıların öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya ne ölçüde aktardıklarını incelemektedir. Bu aşamada, uygulama sonrası belirli bir süre içinde katılımcıların sergilediği davranış değişiklikleri gözlemlenmiş ve ilgili yöneticilerden/uzmanlardan alınan geri bildirimler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Uygulama

sırasında gözlemci tarafından doldurulan davranış kontrol listesi (Tablo 2) kullanılmıştır; checklist maddeleri karar zamanlaması, doğru kural seçimi, haberleşme ve uygulama doğruluğunu içerir.

Tablo 2. Davranış kontrol listesi

Kurallar	Kontrol maddeleri
Kural 5	Radar/ARPA taraması, görsel-işitsel gözetim
Kural 6	Emniyetli Hız — Çevre/trafik/seyir ekipmanı dikkate alarak hız
Kural 7	Çatışma Riski — DCPA/TCPA analizi, CPA \geq 1 nm hedefi
Kural 8	Kaçınma — Erken ve belirgin manevra, COLREG'e uygun rota/hız
Kural 10	Trafik Ayırım Şeridi — Şerit takibi, giriş/çıkış kuralları
Kural 13, 14, 15	Yetişme / Pruva-pruvaya / Aykırı geçiş manevraları
Kural 16, 17	Yol veren / Yol verilen tekne davranışları
Kural 18	Tekneler arası sorumluluk hiyerarşisi
Kural 19	Kısıtlı görüş (ses işaretleri, hız, rota, radar kullanımı)
Bölüm C	Gece ışık/işaretleri (doğru teşhis ve uygulama)

Seviye 4 (Results): Bu çalışmada doğrudan operasyonel sonuçlar (ör. gerçek gemi kaza oranı) ölçülmedi; bunun yerine performans metrikleri (uygulama başarı durumu ölçümleri) distal sonuç göstergeleri olarak kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda uzun dönem davranış değişikliğinin saha verileriyle izlenmesi önerilmektedir.

Tübitak 2209-A projesi tarafından sağlanan bütçe ile deniz trafiğinin ve deniz ticaretinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Dover Kanalı'na ait elektronik haritalar alınmış bu elektronik haritalar kullanılarak uygun senaryo ortamı sanal ortamda oluşturulmuştur. Kazanımlar uzak yol kaptanı ve denizci eğitmen uzmanlar tarafından gözlem yöntemiyle analiz edilmiştir. Davranış gözlemleri iki bağımsız gözlemci tarafından yapılmış, aralarındaki uyum Cohen's kappa katsayısı ile hesaplanmış ve yüksek düzeyde güvenilirlik saptanmıştır ($\kappa = 0.89$).

Çalışma 01.03.2025–30.04.2025 tarihlerinde yürütülmüştür ve EGE Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından 2773 protokol numarası ile onayı alınmıştır. Tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Toplanan veriler şifreli sürücülerde saklanmış, anonimleştirilmiş raporlar kullanılmıştır. Video kayıtları yalnızca değerlendirme amaçlı kullanılmış ve katılımcıların isteği doğrultusunda silinmiştir. Çalışmaya vardiya standartları eğitimi alan ön lisans öğrencilerinden 54 kişi dahil edilmiştir fakat anketler 33 kişiye uygulanmıştır. Katılımcıların 21'i, eğitim sürecine devam etse de, anket uygulama günü staj, izin veya sağlık raporu nedeniyle veri toplama oturumuna katılamamıştır. Bu durum analizde örneklem kaybına yol açmış, ancak katılmayan öğrencilerin demografik

özelliklerinin (yaş, cinsiyet, deneyim) benzerliği nedeniyle sonuçların genellenebilirliği üzerinde anlamlı bir yanlılık oluşturmadığı değerlendirilmiştir. Tüm katılımcılar denizcilik öğrencileridir; simülatör deneyimi ve temel seyir bilgisi açısından benzer düzeydedir. Dahil edilme kriterleri: denizcilik eğitimi almakta olmak, geçerli sağlık raporu, simülatör deneyimi < 20 saat (ön bilgi düzeyini sınırlamak için). Hariç tutulma kriterleri: daha önce aynı senaryoya maruz kalmış olanlar, ciddi hareket hastalığı öyküsü. Katılımcıların yaş ortalaması 19-24 arasında, cinsiyetleri 49 erkek/5 kadın olarak raporlanmıştır.

COLREG (Collision Regulations) Kuralları incelenerek simülatör senaryosunda uygulanabilecek ya da test edilebilecek konular Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulundaki uzman öğretim elemanları tarafından saptanmıştır. Senaryo, bir uzak yol kaptanı ve iki uzakyol 1. Zabit aynı zamanda denizci eğitimci olan 3 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen üç aşamalı bir süreçle geliştirilmiştir: (1) COLREG kurallarına dayalı durum tanımlama; (2) simülatör üzerinde pilot test; (3) gözlemci eğitimi ve değerlendirme formunun standardizasyonu. Pilot test sonucunda senaryonun süresi 60 dakikadan 45 dakikaya düşürülmüştür. Uzmanlar tarafından eğitimi verilecek ve değerlendirilmesi yapılacak olan tüzük kuralları şöyle sıralanmaktadır;

- Kural 5 gözcülük
- Kural 6 emniyetli hız
- Kural 7 çatışma riski
- Kural 8 çatışmadan kaçınma
- Kural 10 trafik seperasyonu
- Kural 13 Yetişme
- Kural 14 Pruva pruvaya geliş durumu
- Kural 15 Aykırı geçiş durumu
- Kural 16 Yol veren tekne davranışı
- Kural 17 Yol verilen tekne davranışı
- Kural 18 Tekneler arası sorumluluklar
- Kural 19 Kısıtlı görüş koşullarında tekne davranışı
- Gece ışık işaretleri

Çatışmayı önleme tüzüğü incelenerek tespit edilen bu başlıklar simülatör senaryosunda birleştirilerek öğrencilerin eğitim senaryosunu uygulaması sağlanmıştır. Senaryo, Uluslararası Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG 1972) esas alınarak hazırlanmıştır. Senaryoda özellikle

şu durumlar kurgulanmıştır: Karşı karşıya yaklaşma (Head-on, Rule 14), geçiş (Overtaking, Rule 13), aykırı geçiş (Crossing, Rule 15-17) ve sınırlı manevra kabiliyeti olan gemilerle etkileşim. Senaryo hedefleri: (1) doğru COLREG kararı verme, (2) zamanında ve yeterli manevra uygulama, (3) köprüüstü durum farkındalığı. Senaryo başlangıcında ana geminin hızı 18 knot, diğer trafik birimleri farklı hız ve rotalarda yer almış; görüş koşulları (sis/gündüz/gece) ve trafik yoğunluğu kontrollü olarak değiştirilmiştir. Senaryo süresi ortalama 45 dakika olup her katılımcı senaryoyu tek tur olarak tamamlamıştır. Uygulamaya katılacak kişiye bir rota verilmiş olup bu rotada gitmeleri istenmektedir. Bu bölümde eğitimin uygulama ve değerlendirme aşamasındaki ayrıntılar anlatılacaktır. Tablo 3'te ayrıntılı Senaryo Akış Tablosu (zaman/durum) bulunmaktadır.

Tablo 3. Senaryo akış tablosu

Zaman (dk)	Durum	Beklenen Davranış / Değerlendirme Noktaları
0-5	Açılış & rota planı	Kural 5 – Gözcülük; Kural 6 – Emniyetli hız gerekçesi
5-12	Yoğun trafik	Kural 7 – Risk analizi; CPA/TCPA doğru ayarı
12-18	Pruva-pruvaya	Kural 14 – Kaçınma manevrası/doğru kaçınma
18-24	Aykırı geçiş	Kural 15 – İşaret/sözlü iletişim ve rota
24-30	Trafik ayırım hattı	Kural 10 – Şerit kuralları
30-36	Kısıtlı görüş	Kural 19 – Hız, rota, ses işaretleri, radar
36-42	Gece geçişi	Bölüm C Fenerler – tanıma/doğru gösterim
42-45	Debrief	Hataların analizi, geri bildirim ve puanlama

Gözcülük kuralı (Kural 5) öğrencinin geminin çevresindeki durumun farkında olup olmadıkları test edilerek değerlendirilmiştir. Senaryo başladıktan 5 dakika sonra gözle veya radarla tespiti yapılan gemilerle ilgili rapor istenmiş ve doğruluğu test edilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu aşamada bir vardiya zabitanın seyir vardiyasını teslim alırken yapması gereken ilk konunun çatışma tehlikesi olan gemileri tespit etmek olduğu uzman bilgisi olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla öğrencinin en azından bu gemileri belirlemesi gerekmektedir.

Emniyetli hız (Kural 6) kuralı trafiğin yoğun olduğu bölgede görüş seviyesi düşürülerek test edilmiştir. Bu durumda öğrencinin yol kesmesi gerekmektedir. Emniyetli hıza düşme çeşitli senaryolar oluşturularak da değerlendirilebilir. Örneğin kritik seyir ekipmanları arızası oluşturularak hızın düşürülmesi istenebilir ya da akıntının olduğu bölgede teknenin akıntıyı karşılayabilecek hızda ilerlemesi gibi çeşitli senaryolar oluşturularak da emniyetli hızda seyredilip edilmediği gözlenebilir. Bu kuralda ayrıca Kural 19 kısıtlı görüş halinde seyir maddesi de incelenecektir.

Herhangi bir tekneyle çatışma riskinin (Kural 7) olup olmadığı yine senaryo durdurularak veya senaryo sonunda öğrenciye sorulmuştur. Çatışma riski belirlenirken geçerli metodun kullanıldığından emin olmak için hangi metodun kullanıldığı da öğrenci tarafından

belirtilmelidir. Çatışma riski uzman görüşlerine dayanarak radardaki CPA (Closest point of approach), gözle takip ederek kerterizin değişmemesi ya da gece seyri ise fenerler yardımıyla tespit edilebilir.

Çatışmadan kaçınma (Kural 8) hareketinin kuralda belirtildiği üzere belirgin yani karşı gemi tarafından fark edilebilir düzeyde ve yol verilen geminin kıç tarafı geminin pruvasına alınarak yapılmalıdır. Bu hareketin tespiti “instructor” odasından yapılabilir.

Senaryo deniz trafiğinin yoğun olduğu Dover Kanalı’nda hazırlanmış olup bölgede bulunan trafik ayırım hattı kullanılmıştır. Kural 10’ da belirtilen trafik ayırım hattı ile ilgili maddeler her ne kadar belirleyici hükümler içermese de uygulama sırasında değerlendirilme imkanına sahiptir. Örneğin geminin mümkün mertebe orta hattan uzak kalması istenmektedir. Bunun gibi değerlendirme konuları eğitici kontrol odasından kolaylıkla tespit edilebilir.

Diğerinden nispeten hızlı tekne önündeki tekneyi geçerken 13. Kural uyarında dikkatli olmak ve diğerinin geçişine engel olmamak durumundadır. Uygulamayı yapan öğrenci kuralda belirtilen diğer hükümlerin uygulayıp uygulamadığı test edilecektir. Örneğin kurala göre geçişi tamamlayan gemi diğer gemiyi tekrar yol veren gemi durumuna sokmaması gerekmektedir. Bunu senaryoyu hazırlamak eğitici için zor olsa da değerlendirmesi basittir.

Pruva pruvaya geliş durumunda (kural 14) her iki uygulama grubunun bir tekneyle karşı karşıya gelmesi sağlanarak kolayca test edilebilir. Bu kurala göre kuvvetle yürütülen tekne sınıfındaki her iki teknede dümenini sancağa kırarak birbirlerine yol vermelidir. Burada katılımcının telsize başvurması ya da rotasını iskeleye alması uygunsuzluk sayılacaktır.

Sancak tarafında bulunan ve çatışma rotasında olan tekne için rotanın sancağa alınması Kural 15 ve 16 için test edilecektir. Yol verilmesi gereken gemiye erkenden, yol kesilerek veya tercihen dümen sancağa alınarak izin verilip verilmeyeceği test edilecektir.

Kural 17 için çeşitli senaryolara hazırlanabilir. Bu çalışmada hazırlanan senaryoda yol vermesi gereken teknenin yol vermemesi halinde yol verilen teknenin ne yapması gerektiği konusunda kuralda yazılan konu test edilecektir. Bu konuda kuralda eğer karşı taraf yol vermesi gerektiği halde yol vermiyorsa yol verilen teknenin hareket yapması istenmektedir. Bu konuda yapılması gereken manevra hakkında denizcilik adetlerinde genelde sancağa dümen kırarak yol verilmesi istenmektedir fakat katılımcıların yapacağı çeşitli manevralar eğitici tarafından değerlendirilmelidir.

Simülatörde bulunan gemi tipleri değerlendirilerek tüm tipteki gemilerin katılımcıya gösterilmesi sağlanarak yol verip vermeyeceği Kural 18 çerçevesinde incelenecektir. Bu

konuda katılımcı diğer geminin özelliğini AIS bilgisini ya da gece ışık işaretlerini değerlendirerek karar vermelidir.

Yukarıda anlatılan bütün kuralların öncelikle senaryoda eğitimi verilmiş anketler yapılmış yaklaşık bir ay sonra aynı simülatörde tüm kuralları içerecek şekilde senaryo oluşturularak değerlendirmesi yapılmıştır.

Simülatör ortamının gerçek deniz koşullarının tüm değişkenlerini birebir yansıtamaması, katılımcı sayısının sınırlı olması ve Seviye 4 (uzun dönem sonuçlar) için gerçek saha verilerinin eksikliği çalışmanın başlıca sınırlılıklarındandır.

Ölçüm aracı olarak, Düzey 1 (Tepki) için 5 maddelik memnuniyet anketi (Likert 1=“Çok Kötü”-5=“Çok İyi”) kullanıldı. Düzey 2 (Öğrenme) öğrenme algısı her COLREG kuralı için 1-10 arası öz-değerlendirme ile belirlenmiştir. Düzey 3 (Davranış) gözlem kontrol listesi ile her COLREG kuralı için Başarılı/Başarısız işaretlendi (simülasyon davranışı → gerçek köprüüstü davranışının benzeşimi). Bu yaklaşım, simülasyonda ölçülen performans göstergelerinin (ör. uygun manevra, CPA/TCPA yönetimi) eğitim çıktılarının değerlendirilmesinde kullanılabileceğini vurgulayan literatürle uyumludur (Kim ve Park, 2023).

İstatistiksel analiz yapılırken, tanımlayıcı istatistikler (ortalama, SS, yüzde) belirlendi, Düzey 1 ve öğrenme algısı (1-10) için madde bazında ortalama ve SS hesaplandı, Düzey 3 için kural bazında başarı yüzdesi verildi. Tüm hesaplamalar Python ile yapılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Kirkpatrick eğitim değerlendirme modelinin 1. (reaksiyon) ve 2. (öğrenme) aşamalarına göre yapılan anket sonuçları, eğitimin hem katılımcı memnuniyeti hem de bilgi/kuralların öğrenilmesi açısından etkililiğini değerlendirmek için bilimsel olarak analiz edilmiştir.

3.1. Birinci Aşama (Reaksiyon) Bulguları

Kirkpatrick eğitim değerlendirme modelinin 1. seviyesi olan “reaksiyon” aşamasına göre yapılan anket sonuçları (Tablo 4), katılımcıların eğitime yönelik memnuniyetini ve ilk izlenimlerini ölçmektedir. 1. seviye araştırma sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğu eğitimi harcadıkları zamana değer bulmuş, eğitimi başarılı değerlendirmiş ve eğitmenin uzmanlığından yüksek memnuniyet duymuştur (Grafik 1). Eğitim alanı ve sunum şekli ile iş yaşamına uyumlulukta da genel olarak olumlu görüşler öne çıkmıştır. Anketin iç tutarlılığı Cronbach $\alpha = 0,931$. Anket verilerine göre, katılımcıların büyük çoğunluğu eğitimi harcadıkları

zamana değer bulmuş (%90'dan fazlası “iyi” ve “çok iyi”), eğitimi başarılı değerlendirmiş ve eğitmenin uzmanlığından yüksek memnuniyet duymuştur. Eğitim alanı ve sunum şekli ile iş yaşamına uyumlulukta da genel olarak olumlu görüşler öne çıkmaktadır, ancak bu alanlarda “orta” ve “iyi” yanıtlarının oranı görece daha yüksektir.

Tablo 4. Memnuniyet anketi ortalamaları (1-5)

Soru	n	Ortalama	SS
Eğitimi zamana değer buldu mu?	33	4,61	0,70
Eğitimi başarılı buldu mu?	33	4,52	0,76
Eğitim alanı ve sunum şeklini beğendi mi?	33	4,15	0,87
İş yaşamı çevresine uyum	33	4,36	0,74
Eğitmenin uzmanlığı	33	4,91	0,29

Elde edilen bulgular, eğitim programının katılımcı memnuniyeti açısından yüksek bir başarıya sahip olduğunu göstermektedir. Yüksek memnuniyet, simülasyon tabanlı eğitimin kabul edilebilir ve motive edici olduğunu gösteriyor; bu bulgu simülasyon temelli eğitimin olumlu tepkiler ürettiğini bildiren çalışmaları destekler (Kim vd., 2021). Literatürde, katılımcıların eğitimi zaman harcamaya değer bulması ve eğitmenin uzmanlığı, eğitim etkinliğinin temel belirleyicileri arasında yer almaktadır (Glerum vd., 2020, Andoh vd., 2021, Engstrom ve Helens-Hart, 2023). Eğitmenin pedagojik ve iletişimsel yetkinlikleri, katılımcıların eğitime olan tepkilerini ve öğrenme motivasyonunu doğrudan etkilemektedir (Glerum vd., 2020, Andoh vd., 2021, Bhuvanagiri ve Bhuvanagiri, 2022, Engstrom ve Helens-Hart, 2023).

Grafik 1. Eğitim değerlendirme anketi sonuçları (1. Aşama)

Ayrıca, eğitim içeriği ve sunum şeklinin katılımcıların beklentileriyle uyumlu olması, memnuniyetin ve öğrenme transferinin artmasına katkı sağlamaktadır (Hajjar ve Alkhanaizi, 2018, Andoh vd., 2021, Engstrom ve Helens-Hart, 2023, Saville ve Foster, 2021).

Eğitimin iş yaşamına uyumluluğu, öğrenilen bilgilerin ve becerilerin iş ortamına aktarılmasında kritik bir rol oynamaktadır (Nafukho vd., 2022, Tracey vd., 1995, Awoniyi vd., 2002). Bu uyumun yüksek olması, eğitimin uzun vadeli etkilerini güçlendirmektedir. Ancak, eğitim alanı ve sunum şekli gibi alanlarda “orta” yanıtlarının bulunması, bu başlıklarda iyileştirme yapılabileceğine işaret etmektedir.

Anket bulguları, eğitim programının katılımcı memnuniyeti ve eğitmen kalitesi açısından güçlü olduğunu, ancak içerik ve sunumda daha fazla geliştirme yapılabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar, eğitim tasarımında eğitmen seçimi ve sunum tekniklerine daha fazla odaklanılması gerektiğini desteklemektedir (Glerum vd., 2020, Andoh vd., 2021, Bhuvanagiri ve Bhuvanagiri, 2022, Engstrom ve Helens-Hart, 2023).

3.2. İkinci Aşama (Öğrenme) Bulguları

2. Seviye (Öğrenme) araştırma sonuçlarına (Grafik 2) göre katılımcıların, eğitimde yer alan kuralları öğrenme düzeyleri incelendiğinde, tüm kurallar için puan dağılımlarının yüksek olduğu, özellikle 8, 9 ve 10 puan aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. En yüksek öğrenme düzeyleri “Kural 8 (Çatışmadan Kaçınma)” ve “Kural 5 (Gözcülük)”te gözlenmiştir. Diğer kurallarda da genel olarak yüksek puanlar dikkat çekmektedir.

En yüksek ortalamalar; Kural 8 (Çatışmadan Kaçınma) $8,88 \pm 1,29$, Kural 5 (Gözcülük) $8,39 \pm 1,46$, Kural 7 (Çatışma Riski) $8,39 \pm 1,78$, Kural 10 (Trafik Ayırım Hattı) $8,33 \pm 1,69$, Kural 14 (Pruva Pruvaya) $7,97 \pm 2,34$. Daha düşük ortalamalar; Kural 18 (Tekneler Arası Sorumluluk) $6,82 \pm 2,01$, Bölüm C Fenerler $7,52 \pm 2,69$, Kural 19 (Kısıtlı Görüş): $7,52 \pm 2,08$

Grafik 2. Kuralların öğrenilme algısı

Kirkpatrick modelinin ilk iki seviyesi birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların eğitime yönelik memnuniyetinin yüksek olması (1. seviye), öğrenme çıktılarının da (2. seviye) güçlü olmasına katkı sağlamaktadır. Literatürde, katılımcıların eğitime olumlu tepki vermesinin, öğrenme motivasyonunu ve bilgi kazanımını artırdığı gösterilmiştir (Susanty, 2022, Nabilah vd., 2023, Taggart vd., 2024, Aryadoust, 2017). Bu çalışmada da, yüksek memnuniyet oranları ile birlikte, katılımcıların kuralları yüksek düzeyde öğrendiğini belirtmesi, eğitimin etkinliğini desteklemektedir (Susanty, 2022, Nabilah vd., 2023, Taggart vd., 2024).

Ayrıca, 2. seviye sonuçlarında bazı kurallarda puanların daha da yüksek yoğunlaştığı, bazılarında ise orta düzeyde dağılım olduğu görülmektedir. Bu durum, belirli konularda eğitimin daha etkili olduğunu, bazı alanlarda ise ek destek veya tekrar gerekebileceğini göstermektedir. Literatürde de, öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde detaylı analizlerin, eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesi için önemli olduğu vurgulanmaktadır (Susanty, 2022, Nabilah vd., 2023, Taggart vd., 2024, Aryadoust, 2017).

3.3. Üçüncü Aşama (Davranış) Bulguları

Denizcilik kurallarına uyumun değerlendirilmesi, deniz güvenliği ve kazaların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Seviye 3 (behavior) aşamasında yapılan değerlendirme sonuçları, belirli denizcilik kurallarında başarı ve başarısızlık oranlarını göstermektedir (Grafik 3). Bu veriler, hangi kurallarda uyumun yüksek, hangilerinde ise düşük olduğunu ortaya koyarak, eğitim ve denetim önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olur. En yüksek başarı Kural 17 (%100); Kural 13 & 18'de (%96,3), orta seviye başarı Kural 10 (%63,0); Kural 5 & 14'te

(%87,0), düşük seviye başarı Kural 6 (%51,9); Kural 15 (%48,1); Bölüm C Fenerlerde (%51,9), en düşük başarı Kural 19’da (%24,1) saptanmıştır. Kural 19’da öz-değerlendirme puanlarının yüksek olmasına karşın davranış başarısının düşük olması, bilişsel farkındalık ile performans arasındaki tutarsızlığı göstermektedir. Bu durum ‘Dunning–Kruger etkisi’ olarak bilinen aşırı öz güvene bağlanabilir (Kruger ve Dunning, 1999). Korelasyon analizi, öğrenme algısı puanları ile davranışsal başarı oranı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir ($r = 0.47, p < 0.01$).

Grafik 3. Çatışmayı önleme tüzüğü kurallarına uyum

Kural 13, 17 ve 18’de başarı oranı %95’in üzerindedir. Bu, bu kuralların iyi anlaşıldığını ve uygulandığını gösterir. Kural 19 (Kısıtlı Görüş Koşulları), kural 15 (Aykırı Geçiş), kural 6 (Emniyetli Hız) ve Bölüm C Fenerler davranış başarısı en zayıf alanlar olarak öne çıktı.

Literatürde kısıtlı görüş/ışık işaretleri gibi algısal-karar veriş bileşenleri içeren durumlarda daha yapılandırılmış kılavuzlar ve eşiklerin (ör. CPA/TCPA) eğitimde açıkça öğretilmesinin gerektiği vurgulanmaktadır (Kim ve Park, 2023). Özellikle kısıtlı görüş koşullarında ciddi uyum eksikliği göze çarpmaktadır. Araştırmalar, denizcilik kurallarına uyumsuzluğun başlıca nedenlerinin eğitim eksikliği, prosedürlerin karmaşıklığı, yönetsel zafiyetler ve işin doğasından kaynaklanan baskılar olduğunu göstermektedir. İnsan hatası, deniz kazalarının büyük çoğunluğunda temel faktördür. Uyumun artırılması için eğitim, motivasyon, denetim ve kuralların sadeleştirilmesi önerilmektedir (Bye ve Aalberg, 2020, Nooramın ve Parsa, 2010). Düşük uyum gösteren kurallara yönelik hedefli eğitim programları düzenlenmeli. Kısıtlı görüş ve emniyetli hız gibi kritik alanlarda uygulamalı eğitim ve simülasyonlar artırılmalı. Kuralların

anlaşılır ve uygulanabilir olması sağlanmalı, yönetsel destek güçlendirilmelidir (Bye ve Aalberg, 2020, Nooramin ve Parsa, 2010).

3.4. Dördüncü Aşama (Sonuç) Bulguları

Seviye 4 (Results) için bu çalışmada doğrudan operasyonel sonuçlar (ör. gerçek gemi kaza oranı) ölçülmedi; bunun yerine performans metrikleri (uygulama başarı durumu ölçümleri) distal sonuç göstergeleri olarak kullanılmıştır. Değerlendirme uygulamasına giren kişilerden bir vardiya zabiti adayı Kural 15 (Aykırı geçiş) ve Kural 16 (Yol veren tekne davranışı) kurallarına uymayarak çatışma kazası yaşamıştır. Gelecek çalışmalarda uzun dönem davranış değişikliğinin saha verileriyle izlenmesi önerilmektedir.

4. Sonuç

Tübitak 2209-A projesi desteği ile hazırlanan bu çalışma, denizcilik eğitiminde köprüüstü simülörlerinin etkin kullanımına yönelik standart bir senaryo geliştirme yaklaşımı ortaya koymuştur. Uygulama sonuçları, simülör temelli eğitimin katılımcılar açısından yüksek memnuniyet yarattığını, COLREG kurallarının öğrenilme ve uygulanma düzeyini artırdığını göstermektedir. Kirkpatrick eğitim değerlendirme modelinden elde edilen bulgular, eğitim programının yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda davranışsal uyum açısından da güçlü çıktılar ürettiğini ortaya koymaktadır.

Bilimsel açıdan bu araştırma, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurarak, denizcilik eğitiminde standartlaştırılmış simülasyon senaryosu oluşturma süreci için somut bir model sunmaktadır. İnsan hatalarının deniz kazalarının başlıca nedeni olduğu göz önüne alındığında, sistematik şekilde tasarlanan senaryoların bu hataları azaltmada kritik rol oynayacağı görülmüştür. Ayrıca, senaryonun uluslararası düzenlemeler (STCW, COLREG) ile uyumlu olması, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte denizcilik eğitiminde kalite ve güvenlik standartlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Simülör senaryosu oluşturma faydaları çok boyutludur. Öncelikle öğrencilerin yalnızca teorik bilgilerini değil, aynı zamanda uygulamalı karar verme becerilerini geliştirmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca riskli durumların güvenli bir ortamda yeniden canlandırılması, öğrencilerin gerçek kazalara maruz kalmadan deneyim kazanmasını sağlamaktadır. Bunun yanında standart senaryolar, farklı kurumlar arasında karşılaştırılabilir ve ölçülebilir bir eğitim altyapısı oluşturarak eğitimde birlik ve kalite güvence sistemi kurulmasına imkân tanımaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma ile geliştirilen senaryo, denizcilik eğitiminde yetkin zabitlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmakta; böylece deniz kazalarının, can kayıplarının ve ekonomik

zararların azaltılmasına hizmet etmektedir. Gelecek araştırmalarda senaryo çeşitliliğinin artırılması, uzun dönemli davranış değişikliklerinin ölçülmesi ve uluslararası işbirlikleriyle ortak standartların geliştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

- Andoh, R., Mensah, D. ve Owusu, E. (2021). Trainers' pedagogical competencies and trainees' assimilation of training content. *Journal of Workplace Learning*, 34(2), 133-149.
- Antao P. ve Soares C. G. (2006). Fault-Tree Models of Accident Scenarios of Ropax Vessels. *Int. J. Autom. Comput.* 3, 2,107–116.
- Arenius, M., Athanassiou, G. ve Sträter, O. (2010). Systemic Assessment of the Effect of Mental Stress and Strain on Performance in a Maritime Ship-Handling Simulator. *IFAC Proceedings Volumes*, 43(13), 43-46.
- Ari, I., Aksakalli, V., Aydoğdu, V. ve Kum, S. (2013). Optimal Ship Navigation with Safety Distance and Realistic Turn Constraints. *European Journal of Operational Research*, 229(3), 707-717.
- Aryadoust, V. (2017). Adapting Levels 1 and 2 of Kirkpatrick's Model of Training Evaluation to Examine the Effectiveness of a Tertiary-Level Writing Course. *Pedagogies: An International Journal*, 12, 151-179.
- Awoniyi, E., Griego, O. ve Morgan, G. (2002). Person-Environment Fit and Transfer of Training. *International Journal of Training and Development*, 6, 25-35.
- Batalden, B. M. ve Sydnes, A. K. (2014). Maritime safety and the ISM code: a Study of Investigated Casualties and Incidents. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 13(1), 3-25.
- Benedict, K., Kirchhoff, M., Gluch, M., Fischer, S., Schaub, M., Baldauf, M. ve Klaes, S. (2014). Simulation Augmented Manoeuvring Design and Monitoring: a New Method for Advanced Ship Handling. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 8(1), 131–141.
- Bhuvanagiri, C. ve Bhuvanagiri, S. (2022). Impact of Trainer-Trainee Interaction on Trainee Learning in a Work-Related Training Context. *Academy of Management Proceedings*. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2022.16335abstract>.

- Bjørneseth, F. B., Dunlop, M. D. ve Hornecker, E. (2012). Assessing the effectiveness of direct gesture interaction for a safety critical maritime application. *International Journal of Human Computer Studies*, 70(10), 729-745. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2012.06.001>
- Bye, R. ve Aalberg, A. (2020). Why do They Violate the Procedures? – An Exploratory Study within the Maritime Transportation Industry. *Safety Science*, 123, 104538. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.104538>
- Chauvin, C. (2011). Human factors and maritime safety. *The Journal of Navigation*, 64(4), 625-632.
- Chauvin, C., Lardjane, S., Morel, G., Clostermann, J. P., ve Langard, B. (2013). Human and Organisational Factors in Maritime Accidents: Analysis of Collisions at Sea Using the HFACS. *Accident Analysis & Prevention*, 59, 26-37.
- Christensen, K., Kleppe, G., Vold, M. ve Frette, V. (2014). Quantitative Projections of a Quality Measure: Performance of a Complex Task. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 415, 503–513. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2014.06.068>
- Cohen, I., Brinkman, W. P. ve Neerinx, M. A. (2015). Modelling Environmental and Cognitive Factors to Predict Performance in a Stressful Training Scenario on a Naval Ship Simulator. *Cognition, Technology and Work*, 17(4), 503–519. <https://doi.org/10.1007/s10111-015-0325-3>
- De Souza, J. R., Tannuri, E. A., Oshiro, A. T. ve Morishita, H. M. (2009). Development and Application of a Ship Manoeuvring Digital Simulator for Restricted Waters. *IFAC Proceedings Volumes* 42(18), 32-37. <https://doi.org/10.3182/20090916-3-BR-3001.0036>
- Engstrom, C. ve Helens-Hart, R. (2023). In-Demand Instructional Communication Competencies for Organizational Trainers. *Business and Professional Communication Quarterly*, 86, 427-445. <https://doi.org/10.1177/23294906221149408>.
- European Maritime Safety Agency (EMSA), (2021). Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2021.
- Formela, K., Gil, M. ve Sniegocki, H. (2015). Comparison of the Efficiency of Williamson and Anderson Turn Manoeuvre. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 9(4), 565-569. <https://doi.org/10.12716/1001.09.04.14>

- Glerum, D., Joseph, D., Mckenny, A. ve Fritzsche, B. (2020). The Trainer Matters: Cross-Classified Models of Trainee Reactions. *The Journal of Applied Psychology*, 106(2), 281-299. <https://doi.org/10.1037/apl0000503>
- Hajjar, S. ve Alkhanaizi, M. (2018). Exploring the Factors that Affect Employee Training Effectiveness: A Case Study in Bahrain. *SAGE Open*, 8. <https://doi.org/10.1177/2158244018783033>
- Harrington, D. W. ve Simon, L. V. (2019). Designing a simulation scenario. Erişim Adresi: <https://europepmc.org/article/NBK/nbk547670> (20.08.2025)
- Hetherington, C., Flin, R., & Mearns, K. (2006). Safety in Shipping: The Human Element. *Journal of Safety Research*, 37(4), 401-411.
- Håvold, J. I., Nistad, S., Skiri, A. ve Odegård, A. (2015). The Human Factor and Simulator Training for Offshore Anchor Handling Operators. *Safety Science*, 75, 136–145. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.02.001>
- Hontvedt, M. (2015). Professional Vision in Simulated Environments - Examining Professional Maritime Pilots' Performance of Work Tasks in a Full-Mission Ship Simulator. *Learning, Culture and Social Interaction*, 7, 71–84. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2015.07.003>
- Hontvedt, M. ve Arnseth, H. C. (2013). On the Bridge to Learn: Analysing the Social Organization of Nautical Instruction in a Ship Simulator. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 8(1), 89–112. <https://doi.org/10.1007/s11412-013-9166-3>
- Hsu, H. Z., Witt, N. A., Hooper, J. B. ve Mcdermott, A. P. (2009). The AIS-Assisted Collision Avoidance. *Journal of Navigation*, 62(4), 657–670. <https://doi.org/10.1017/S0373463309990099>
- Husjord, D. (2016). Development of a Decision Support System in Ship-To-Ship Lightering. *Journal of Navigation*, 69(05), 1154–1182. <https://doi.org/10.1017/s0373463316000126>
- IMO (2015). Guideline On Software Quality Assurance And Human-Centred Design For E-Navigation. MSC. 1/Circ.1512, 13 Jul
- Inoue, K., Okazaki, T., Murai, K. ve Hayashi, Y. (2013). Fundamental Study of Evaluation at Berthing Training for Pilot Trainees Using a Ship Maneuvering Simulator. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 7(2), 135–141. <https://doi.org/10.12716/1001.07.01.18>

- Jayarathne, B. N., Ranmuthugala, D., Chai, S. ve Fei, J. (2015). Accuracy of Potential Flow Methods to Solve Real-time Ship-Tug Interaction Effects within Ship Handling Simulators. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 8(4), 497– 504. <https://doi.org/10.12716/1001.08.04.03>
- Jensen, S., Lützen, M., Mikkelsen, L. L., Rasmussen, H. B., Pedersen, P. V. ve Schamby, P. (2018). Energy-Efficient Operational Training in a Ship Bridge Simulator. *Journal of Cleaner Production*, 171, 175–183. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.026>
- Kazerooni, M. F., Rahimian, M., Tree, M., Womersley, T. ve Jensen, B. (2023). Development and Validation of an Operational Fast Time Ship Manoeuvring Solver to Increase Navigation Efficiency in Horizontally Restricted Waterways. *TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 17, 71-76.
- Kim, J.-K. ve Park, D.-J. (2023). Determining the Proper Times and Sufficient Actions for the Collision Avoidance of Navigator-Centered Ships in the Open Sea Using Artificial Neural Networks. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(7), 1384. <https://doi.org/10.3390/jmse11071384>
- Kim, T. E., Sharma, A., Bustgaard, M., Gyldensten, W. C., Nymo, O. K., Tusher, H. M. ve Nazir, S. (2021). The Continuum of Simulator-Based Maritime Training and Education. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 20(2), 135-150.
- Kirkpatrick, D. L. ve Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels*. Berrett-Koehler Publishers.
- Kitamura, K., Murai, K., Wakida, S., Miyado, T., Fukushi, K. ve Hayashi, Y. (2013). Basic study of a ship navigator's mental workload using salivary NO. *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, 8(3), 301–302. <https://doi.org/10.1002/tee.21856>
- Kruger, J., Dunning, D. (1999). *Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6), 1121–1134. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121>
- Kunieda, Y., Yabuki, H. ve Okazaki, T. (2015). Emergency Unberthing without Tug Assistance. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 9(3), 367–374. <https://doi.org/10.12716/1001.09.03.09>

- Last, P., Kroker, M. ve Linsen, L. (2017). Generating Real-Time Objects for a Bridge Ship-Handling Simulator Based on Automatic Identification System Data. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 72, 69–87. <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2016.12.011>
- Luo, M., & Shin, S. H. (2019). Half-century Research Developments in Maritime Accidents: Future Directions. *Accident Analysis & Prevention*, 123, 448-460.
- Martins, M. R., & Maturana, M. C. (2010). Human Error Contribution in Collision and Grounding of Oil Tankers. *Risk Analysis: An International Journal*, 30(4), 674-698.
- McCafferty, D. B. ve Baker, C. C. (2006). Trending the Causes of Marine Incidents, *3rd Learning from Marine Incidents Conference*. London, UK.
- Mitomo, N., Hikida, K., Murai, K., Hayashi, Y. ve Okazaki, T. (2008). A Few Comments on Visual System of Ship Handling Simulator Based on Arriving Port. *Conference Proceedings - IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, 1890-1894. <https://doi.org/10.1109/ICSMC.2008.4811565>
- Miyake, R., Fukuto, J., Niwa, Y. ve Minami, M. (2013). A User Test of Automatic Navigational Intention Exchange Support System Using an Intelligent Ship-Handling Simulator. *IFAC Proceedings Volumes*, 46(33), 97-102. <https://doi.org/10.3182/20130918-4-JP-3022.00045>
- Morter, P. (2015). Safety First: How Simulating Marine Collisions Can Lead to a Safer Operating Future. *Marine Log ProQuest*, 6(120), 39.
- Murai, K. ve Hayashi, Y. (2010). Toward Evaluation of a Student's Simulator Training Using Heart Rate Variability. *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, 5(3), 375-377. <https://doi.org/10.1002/tee.20545>
- Murai, K., Ishikura, A. Y., Hayashi, Y., Matsumoto, T., Kuramoto, K., Higuchi, K., Saiki, T., Takayuki, F. ve Maenaka, K. (2010). Toward Evaluation of Ship Bridge Teamwork for Marine Simulator Training Based on Heart Rate Variability. *Science And Technology*, 2-7.
- Nabilah, S., Juniarahman, N. ve Purnomo, P. (2023). Eksplikasi Kirkpatrick Level 1 Dan 2 Pada Pelatihan Jarak Jauh Di Balai Diklat Keagamaan Bandung. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 17(2). <https://doi.org/10.38075/tp.v17i2.320>
- Nafukho, F., Irby, B., Pashmforoosh, R., Lara-Alecio, R., Tong, F., Lockhart, M., Mansour, W., Tang, S., Etchells, M. ve Wang, Z. (2022). Training Design in Mediating the

- Relationship of Participants' Motivation, Work Environment, and Transfer of Learning. *European Journal of Training and Development*, 47(10), 112-132. <https://doi.org/10.1108/ejtd-06-2022-0070>
- Nilsson, R., Gärling, T. ve Lützhöft, M. (2009). An Experimental Simulation Study of Advanced Decision Support System for Ship Navigation. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 12(3), 188-197. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2008.12.005>
- Nooramini, A. ve Parsa, J. (2010). Analysis of Violations of Safety Requirements Established by the International Maritime Regulations. *Journal of Oceanography*, 1(3), 21-28.
- Olinderson, F., Bruhn, W., Scheidweiler, T. ve Andersson, A. (2017). Developing a Maritime Safety Index Using Fuzzy Logics. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 11(3), 469-475. <https://doi.org/10.12716/1001.11.03.12>
- Orlandi, L. ve Brooks, B. (2018). Measuring Mental Workload and Physiological Reactions in Marine Pilots: Building Bridges Towards Redlines of Performance. *Applied Ergonomics*, 69, 74-92. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2018.01.005>
- Paolo, F., Gianfranco, F., Luca, F., Marco, M., Andrea, M., Francesco, M., Vittorio, P., Mattia P. and Patrizia, S. (2021). Investigating the Role of the Human Element in Maritime Accidents using Semi-Supervised Hierarchical Methods. *Transp. Res. Proc.* 52, 252-259.
- Pitana, T., Pramudhita, M. T., Siswanto, N. ve Napitupulu, J. R. C. (2023). Application of Virtual Reality as an Alternative Training Media as Complement of Ship Bridge Simulator (Case Study: Port of Tanjung Emas Semarang). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1166(1). IOP Publishing.
- Pourzanjani, M. (2001). Analysis of Human Error in Co-Ordinating Ship's Collision Avoidance Action. *ICCGS 2001: 2nd international conference on collision and grounding of ships (Copenhagen, 1-3 July 2001, preprints)*, 85-91.
- Porathe, T. (2016). Human-Centred Design in the Maritime Domain. *12th Biennial Norddesign 2016 Conference "Highlighting the Nordic Approach"*, NordDesign.
- Roberts, S. E., Nielsen, D., Kotłowski, A. and Jaremin, B., (2014). Fatal Accidents and Injuries among Merchant Seafarers Worldwide, *Occup. Med.* 64(4), 259-266.

- Ronca, V., Uflaz, E., Turan, O., Bantan, H., MacKinnon, S. N., Lommi, A., ... ve Borghini, G. (2023). Neurophysiological Assessment of An Innovative Maritime Safety System in Terms of Ship Operators' Mental Workload, Stress, and Attention in the Full Mission Bridge Simulator. *Brain Sciences*, 13(9), 1319.
- Saeed, F., Bury, A., Bonsall, S. ve Riahi, R. (2018). A Proposed Evidential Reasoning (ER) Methodology for Quantitative Assessment of Non-Technical Skills (NTS) Amongst Merchant Navy Deck Officers in a Ship's Bridge Simulator Environment. *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 12(3), 597-608. <https://doi.org/10.12716/1001.12.03.20>
- Saville, J. ve Foster, L. (2021). Does technology self-efficacy influence the effect of training presentation mode on training self-efficacy?. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100124. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100124>
- Sellberg, C. (2018). From Briefing, Through Scenario, to Debriefing: the Maritime Instructor's Work During Simulator-Based Training. *Cognition, Technology and Work*, 20(1), 49–62. <https://doi.org/10.1007/s10111-017-0446-y>
- Sellberg, C. ve Lundin, M. (2017). Demonstrating Professional Intersubjectivity: The Instructor's Work in Simulator-Based Learning Environments. *Learning, Culture and Social Interaction*, 13, 60–74. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2017.02.003>
- Sellberg, C. ve Lundin, M. (2018). Tasks and Instructions on the Simulated Bridge: Discourses of Temporality in Maritime Training. *Discourse Studies*, 20(2), 289–305.
- Siswantoro, N., Haryanto, D., Hikmahwan, M. A. ve Pitana, T. (2023). Implementation of Metaverse for Modeling the Ship Bridge Simulator Based on Virtual Reality as Educational Purposes, Case Study: Tanjung Priok Port Area. In IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science*, 1166(1), 012053. IOP Publishing.
- Şerban, P. S. (2015). Case Study of Ship Squat in Sulina Channel Using NTPRO 5000 Navigational Simulator. *Applied Mechanics and Materials*, 809–810, 1193–1198. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.1193>
- Susanty, Y. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick Level 1 dan Level 2. *Jurnal Administrasi Publik*, XVIII(2), 172-191. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.111>

- Tracey, J., Tannenbaum, S., Kavanagh, M., Alliger, G., Mathieu, J., Stoddard, L., Thayer, P. ve Yukl, G. (1995). Applying Trained Skills on the Job: The Importance of the Work Environment. *Journal of Applied Psychology*, 80(2), 239-252. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.80.2.239>
- Taggart, K., Kennedy, M., O'Connor, S. ve Van Gilder, D. (2024). Using the Kirkpatrick Model to Evaluate a Sepsis Escape Room for Advanced Pharmacy Learners. *Currents in Pharmacy Teaching & Learning*, 16(5), 352-362. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2024.02.004>
- Trodden, D. G. ve Haroutunian, M. (2018). Effects of Ship Manoeuvring Motion on NOX formation. *Ocean Engineering*, 150(X), 234-242. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.12.046>
- Türkistanlı, T. T. ve Kuleyin, B. (2022). Game-Based Learning for Better Decision-Making: A Collision Prevention Training for Maritime Transportation Engineering Students. *Computer Applications in Engineering Education*, 30(3), 917-933.
- Uğurlu, Ö., Köse, E., Yıldırım, U. ve Yüksekıldız, E. (2015). Marine Accident Analysis for Collision and Grounding in Oil Tanker Using FTA Method, *Marit. Policy Manag.* 42(2), 163-185.
- Varela, J. M. ve Guedes Soares, C. (2015). Interactive 3D Desktop Ship Simulator for Testing and Training Offloading Manoeuvres. *Applied Ocean Research*, 51, 367-380. <https://doi.org/10.1016/j.apor.2015.01.013>
- Varela, J. M. ve Soares, C. G. (2017). Geometry and Visual Realism of Ship Models for Digital Ship Bridge Simulators. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 231(1), 329-341. <https://doi.org/10.1177/1475090216642470>
- Wang, X. H., Yang, S. H. ve Chen, G. Q. (2011). Design and Implement on Intelligent Target Ship for Ship Handling Simulator. *Applied Mechanics and Materials*, 97-98, 854-858. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.97-98.854>
- Weber, R., Costa, N. A., Jakobsen, J. J., MacKinnon, S. N. ve Lundh, M. (2018). Assessing a Maritime Service Website Prototype in a Ship Bridge Simulator: Navigators' Experiences and Perceptions of Novel e-Navigation Solutions. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 17(4), 521- 542. <https://doi.org/10.1007/s13437-018-0155-2>

- Winbow, A. (2000). Control of the Human Element. *IFAC Proc.*,33(21), 27–30.
- Xu, Q., Yang, Y., Zhang, C. ve Zhang, L. (2018). Deep Convolutional Neural Network-Based Autonomous Marine Vehicle Maneuver. *International Journal of Fuzzy Systems*, 20(2), 687–699. <https://doi.org/10.1007/s40815-017-0393-z>
- Yang, S. ve Chen, G. (2011). Study on Dynamic Simulation System for Vessel’s Collision Process and its Application. *Procedia Engineering*, 15, 3875–3880. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.725>
- Yang, S. H., Chen, G. Q., Wang, X. H. ve Yang, Y. B. (2011). Research on Network Communication Model of Intelligent Ship Handling Simulator. *Applied Mechanics and Materials*, 97–98, 787–793. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.97-98.787>
- Yang, Y. F. ve Feng, M. K. (2014). A Comprehensive Experimental Practice for Ship Bridge Resource Management Training Based on Ship Handling Simulator. *Advanced Materials Research*, 989–994, 5423–5426. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.989-994.5423>
- Yıldırım, U., Başar, E. ve Uğurlu, Ö. (2019). Assessment of Collisions and Grounding Accidents with Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) and statistical methods, *Saf. Sci.*, 119, 412–425.
- Zhang, W., Goerlandt, F., Kujala, P. ve Qi, Y. (2018). A Coupled Kinematics Model for Icebreaker Escort Operations in Ice-Covered Waters. *Ocean Engineering*, 167(August 2017), 317–333. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2018.08.035>
- Ziarati R. ve Ziarati, M. (2007). Review of Accidents With Special References to Vessels with Automated Systems - A Way Forward. *AES07, The Institute of Marine Engineering, Science & Technology(IMarEST)*.